

MONIMED - Monitoring Mediterranean climate-smart forestry practices for climate resilience and ecosystem service provision

Funded by the
European Union

This research was supported by the project MONIMED (G-04-2024), funded by the European Union through FORWARDS (Horizon Europe Project No. 101084481) grants to third parties managed by European Forest Institute

Deliverable 4.1. Technical dissemination article

Due date of deliverable: 22/11/2025

Actual submission date: 21/11/2025

Authors

Diana Pascual Sánchez, Eduard Pla Ferrer, Eduard Caballol, Javier Retana Alumbros, Carles Batlles.

Abstract

This deliverable showcases the dissemination articles and activities that has been produced during the MONIMED project. These activities include:

- The organisation of **three field visits to the field trials**, attended by 44 people, including forest technicians, managers, rural agents from the public administration, forest researchers, primary school teachers, forest owners, farmers and forestry students.
- The organisation of a **technical seminar** with 16 attendees, including forest researchers, regional government technicians, forest owners, farmers and members of the public.
- The creation of **technical documents**, including a dissemination article in the L'Aulet journal, a draft scientific manuscript and project deliverables.
- **Dissemination through various media**, such as Instagram, X, Bluesky and webpages, reaching approximately 12,715 people.

Citation

Pascual D, Pla E, Caballol E, Retana J, Batlles C (2025). Deliverable 4.1. Technical dissemination article. MONIMED Project

Revision

Name of the version	Writer/Reviewer	Data	Description
D4.1_TechnicalDissemination Article.docx	Diana Pascual et al.	21/11/2025	First version of the DL delivered to EFIMED

Index

1. Introduction	4
2. Field visits to the field trials	5
2.1. Field visit to the mixed forest of <i>Pinus sylvestris</i> and oaks in the Montesquiú natural park (Barcelona)	5
2.2. Field visit to the Holm oak forest in La Albera protected area (Girona)	6
2.3. Field visit to the holm oak forest in the Montnegre-Corredor natural park (Barcelona)	6
3. Technical Seminar	8
4. Technical documents	12
4.1. Publication of a dissemination article in the magazine L'Aulet	12
4.2. Preparation of a scientific manuscript to be submitted to a peer-reviewed forestry journal	13
5. Dissemination through media	15
5.1. Publication on the CREAM website	15
5.2. Publications on Instagram	15
5.3. Publications on X and Bluesky	16
5.4. Publication in other media	18
6. Annexes	20
6.1. Annex 1. Presentation about the MONIMED project in the Technical Seminar	20
6.2. Annex 2. Survey about the understanding of the impact of the solutions on adaptive forest management at stand and landscape scales	21

1. Introduction

Although the main objective of the MONIMED project is to assess the effects of **forest adaptive and multifunctional management**, incorporating new, closer-to-nature management strategies, on biodiversity conservation, mitigation capacity and climate resilience, the project also aims to **transfer the results to the local and regional levels, raising social awareness of the challenges of sustainable forest management** and the need for long-term research programmes to assess these challenges.

This secondary MONIMED objective is achieved through the following activities:

- Organising **three field visits to the field trials**, especially for forest managers, forest owners and forestry students, to showcase new Climate-Smart Forestry practices.
- The organisation of a **technical seminar** for forest researchers and managers, including owners and practitioners from public and private entities, as well as conservation and environmental organisations, and the general public.
- The creation and dissemination of **technical documents** (deliverables and articles).
- **Dissemination through different media**: Instagram, X, webpages and other media.

Initially, as stated in the project proposal, this deliverable included a final technical dissemination article summarising the project's main results, the Climate-Smart Forestry practices applied, and the monitoring methodologies. However, during the project's development, it was found to be very difficult to publish such an article without a long data series to evaluate the performance of the new CSF practices, despite the description of the practices and the monitoring protocol. For this reason, the focus of the deliverable has shifted towards showcasing all the achievements in the transfer and dissemination of the results, including the drafting of a scientific article demonstrating the effects of conventional management in Requenses 10 years after treatment, using the data from MONIMED inventories.

Approximately 12,775 people have been made aware of the project objectives, methodologies and results through the dissemination activities performed within the MONIMED project.

2. Field visits to the field trials

Three field visits to the field trials were carried out between July and October 2025, with **44 people attending**. The visits included a presentation of the silvicultural techniques applied and the monitoring network designed in situ, encouraging discussion and debate among participants about the opportunities and barriers to applying and replicating these new approaches.

2.1. Field visit to the mixed forest of *Pinus sylvestris* and oaks in the Montesquiú natural park (Barcelona)

The visit took place on Monday 14 July 2025 and was **attended by 24 people**. Those present included several **researchers, postdoctoral researchers and PhD students** from CREAM, as well as **technicians and managers from the Montesquiú Natural Park and the Barcelona Council**. The programme included a four-hour visit to the field trials, starting with the conventional practices and moving on to the new CSF practices. The visit ended with a meal at the park restaurant.

VISITA TÉCNICA D'EXPERTS

Projecte **MONIMED** - Monitoring Mediterranean climate-smart forestry practices for climate resilience and ecosystem service provision (G-04-2024)

Dia: 14/07/2025

Lloc: Parcel·les experimentals del projecte MONIMED a Montesquiú

Programa:

- 8.00 Sortida del CREAM amb els cotxes del centre
- 9.30 Trobada al pàrquing de visitants del Castell de Montesquiú: <https://maps.app.goo.gl/1R7yRcXoJUS3aWjic>
- 9.30 – 13.30 Visita a les parcel·les de Montesquiú
- 14.00 Dinar al restaurant Casanova del Castell: <https://maps.app.goo.gl/pwWbrNLFxYKvBAG6>
- 16.00 Arribada al CREAM

CREAF, Campus UAB, Edifici C 08193 Cerdanyola del Vallès (Barcelona)
Tel. +34 93 681 13 12 contacte@creaf.uab.cat www.creat.cat | blog.creat.cat

Figure 1. Left: Programme for the field visit to Montesquiú. Right: Two moments from the field visit.

2.2. Field visit to the Holm oak forest in La Albera protected area (Girona)

The visit took place on Saturday 18 October 2025, with **10 people in attendance**. The field visit was organised in collaboration with the La Albera Protected Area to reach a wider audience than initially anticipated. Those attending included **forestry students, rural agents, primary school teachers and forest owners**. The programme included a two-hour visit to the field trials, showcasing both conventional and new CSF practices, as well as a visit to the estate's cultural castle and a drinks reception.

Figure 2. Left: Programme for the field visit to Requesens. Right: Two moments from the field visit.

2.3. Field visit to the holm oak forest in the Montnegre-Corredor natural park (Barcelona)

The visit took place on Tuesday 28 October 2025, with **10 people in attendance**. The field visit was organised in collaboration with the Montnegre-Corridor Owners Association as part of a technical seminar held during Forest Week in Sant Celoni, a municipality in the province of Barcelona. The MONIMED technical seminar took place in the municipality in the morning, followed by a visit to the MONIMED field trials and the LIFE AgroForAdapt project field trials in the afternoon.

Those present included **forest researchers, regional government technicians, farmers and forest owners**. The programme included a two-hour visit to the field trials, showcasing both conventional and new CSF practices.

PLA ANUAL 2025
de Transició i Resiliència Tecnològica

XI Setmana del Bosc
La gestió forestal per a l'adaptació al canvi climàtic dels boscos mediterranis: del rodal al paisatge
Jornada tècnica
Sant Celoni, dimarts 28 d'octubre de 2025

Presentació
Jornada tècnica on es definirà la gestió forestal idònea per a l'adaptació al canvi climàtic dels boscos mediterranis a partir dels resultats de diversos projectes: des de l'escala de rodal a l'escala de paisatge. La jornada estarà formada per una primera part de seminar tècnic al matí on es desenvoluparà diverses conferències sobre la temàtica i una segona part a la tarda amb visites a camps per a observar "in situ" la gestió aplicada.

Lloc de realització
Rectoria Vella
Passatge de la Rectoria Vella, s/n
08470 Sant Celoni

Inscripcions
A través de RuralCat_inscripcions@creaf.cat
Per a més informació:
Associació de propietaris del Montnegre i el Corredor
Lluis Guisart
Tel: 693 608 599
Aix: lguisart@montnegreecorredor.org

Programa

- 9:30 h Benvinguda i presentació de la jornada
- 9:45 h La gestió forestal adaptativa a escala de rodal: LIFE MxForChange
Lluis Guisart, Associació de propietaris del Montnegre i el Corredor
- 10:15 h La gestió forestal adaptativa a escala de rodal: MONIMED
Diana Pascual, CREAF
- 10:45 h Càtedra networking
- 11:15 h Sistemes agroforestals per a la gestió adaptativa a escala de paisatge: LIFE Agroforadappt
Guillem Llina, CTFC
- 11:45 h Sistemes agroforestals per a la gestió adaptativa a escala de paisatge: Paisatges Agroforestals Resilents
Salvador Galiana, Grup de Sistemes Agroforestals Transversals i Acció extensiu, DARPA
- 12:15 h Taula rodona i torn obert de preguntes
- 13:00 h Dinar pica-pica
- 14:30 h Exemple "in situ" de gestió forestal a escala de rodal: MONIMED
Diana Pascual i Eduard Pla, CREAF
- 16:30 h Exemple "in situ" de sistemes agroforestals per a la gestió adaptativa a escala de paisatge
Guillem Llina, CTFC
- 18:30 h Cloenda de la jornada

Organització
CREAF

Col·laboració
PROJECCIONS
INICIATIVES DE COOPERACIÓ LOCAL I DESARROL·L RURAL EN EL MONTNEGRE

Generalitat de Catalunya

14:30 h Exemple "in situ" de gestió forestal a escala de rodal: MONIMED
Diana Pascual i Eduard Pla, CREAF

16:30 h Exemple "in situ" de sistemes agroforestals per a la gestió adaptativa a escala de paisatge
Guillem Llina, CTFC

18:30 h Cloenda de la jornada

Figure 3. Left: Programme for the field visit to Montnegre. Right: Two moments from the field visit.

3. Technical Seminar

A technical seminar took place on 28 October 2025, with **16 people in attendance**. The seminar formed part of Sant Celoni’s annual Forest Week event, which has been showcasing innovations in the forest sector across the region for the last 11 years. It was organised together with the Montnegre-Corridor Owners Association and counted with the collaboration of the Catalan Government and the Forest Science and Technology Centre (CTFC). Attendant profiles included **forest researchers, regional government technicians, forest owners, farmers and general public**.

The technical conference addressed suitable forest management strategies for adapting Mediterranean forests to climate change, based on the findings of various projects ranging from stand to landscape scales. The conference consisted of four presentations: two about forest management projects at the stand level (Life MixForChange - LIFE15 CCA/ES/000060 and MONIMED), and two about forest management at the landscape level (Life AgroForAdapt - LIFE20 CCA/ES/001682 and Resilient Agro-forestry Landscapes) (Programme at Figure 5).

The MONIMED presentation focused on two topics: an initial overview of the conventional practices developed under the Sudoe Montclima project, along with the outcomes of the three-year monitoring period (2020–2022); and an overview of the MONIMED project, its objectives, the new climate-smart forestry practices implemented, the monitoring network, and the results of the 2024–2025 inventories across all sites (see the presentation in Annex 1).

Figure 4. Two moments from the MONIMED presentation at the technical seminar.

PLA ANUAL 2025
DE TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA

XI Setmana del Bosc

La gestió forestal per a l'adaptació al canvi climàtic dels boscos mediterranis: del rodal al paisatge

Jornada tècnica
Sant Celoni, dimarts 28 d'octubre de 2025

Presentació

Jornada tècnica on es definirà la gestió forestal idònia per a l'adaptació al canvi climàtic dels boscos mediterranis a partir dels resultats de diversos projectes, des de l'escala de rodal a l'escala de paisatge. La jornada estarà formada per una primera part de seminari tècnic al matí on es desenvoluparan diverses conferències sobre la temàtica i una segona part a la tarda amb visites a camp per a observar "in situ" la gestió aplicada.

Lloc de realització

Rectoria Vella
Passeig de la Rectoria Vella, s/n
08470 Sant Celoni

Inscripcions

A través de RuralCat: [Inscripcions](#)

Per a més informació:
Associació de propietaris del Montnegre i el Corredor
Lidia Guitart
Tel.: 681 608 399
A/e: lguitart@montnagrecorredor.org

Programa

9.30 h	Benvinguda i presentació de la jornada
9.45 h	La gestió forestal adaptativa a escala de rodal: LIFE MixForChange Lidia Guitart. Associació de propietaris del Montnegre i el Corredor
10.15 h	La gestió forestal adaptativa a escala de rodal: MONIMED Diana Pascual. CREAM
10.45 h	Cafè networking
11.15 h	Sistemes agroforestals per a la gestió adaptativa a escala de paisatge: LIFE Agroforadapt Guillem Llana. CTFC
11.45 h	Sistemes agroforestals per a la gestió adaptativa a escala de paisatge: Paisatges Agroforestals Resilients Salvador Samitier. Cap de Servei de Polítiques transversals i Acció exterior, DARPA
12.15 h	Taula rodona i torn obert de preguntes
13.00 h	Dinar pica-pica
14.30 h	Exemple "in situ" de gestió forestal a escala de rodal: MONIMED Diana Pascual i Eduard Pla. CREAM
16.30 h	Exemple "in situ" de sistemes agroforestals per a la gestió adaptativa a escala de paisatge Guillem Llana. CTFC
18.30 h	Cloenda de la jornada

Organització

ASSOCIACIÓ DE PROPETARIS DEL MONTNEGRE I EL CORREDOR

Col·laboració

Projecte MONIMED
Finançat per l'European Forest Institute (EFI) sota el paraigua del projecte Horizon Europe FORWARD

250313 / 4.00

Figure 5. Programme for the technical seminar in Sant Celoni.

Figure 6. *Life MixForChange and Life AgroForAdapt presentations at the technical seminar.*

After the seminar, a survey was conducted among the attendees to understand the potential impact of the presented on adaptive forest management at stand and landscape scales. The survey asked attendees to share their perceptions of adaptive forest management and their thoughts on the opportunities and difficulties surrounding the adoption of the presented practices and solutions. This information was to be used to improve the design of the technical talks and to understand the feasibility of implementing research-based solutions in the attendees' own practices. The survey is included in Annex 2.

The survey results are detailed below. The answers mainly came from technicians in the administration (four people from the Catalan government) and researchers (three people), as well as two farmers or forest owners and one freelancer (see Table 1).

Table 1. *Participants in the survey attending by labour profile.*

Main profile	Number of answers
Forest owner, livestock farmer, farmer	2
Staff of a private organisation or consultant	
Staff from a government institution	4
Researchers	3
Others	1

When asked about their previous experience, most of the participants had some knowledge of adaptive forest management, although most had never applied it before (6 answers), whereas 4 participants had. Almost all participants considered the application of the presented forest management to be realistic, and six of them would like to implement it in the medium term (Table 2).

Table 2. Responses about participants' experience in adaptive forest management.

Experience about: (1 no experience, 5 a lot of experience)	1	2	3	4	5
Do you have knowledge of adaptive forest management in relation to climate change?		2	2	5	
Have you applied any adaptive forest management techniques before today?	6			3	1
Do you think it is realistic to apply the solutions proposed today?			1	7	1
I would like to implement some of the proposals within the next three to five years.	2			3	3

Regarding the most suitable practices to be applied to each participant's case, close-to-nature practices and agro-silvo-pastoral management received the most agreement, although the preparation for natural dynamics received some agreement too (Table 3).

Table 3. Responses about applicable practices per participant.

Which concepts or practices do you find most applicable to your case?	Not applicable	Slightly applicable	Applicable	Quite applicable	Very applicable
Conventional forest management	1	2	3	2	
Close-to-nature silviculture			2	4	3
Preparation for natural dynamics	1		3	1	3
Agro-silvo-pastoral management				2	6

The most important barrier identified by the participants to the implementation of these practices was their high initial cost, together with their medium-term cost-effectiveness. The regulatory framework was also identified as an impediment, whereas the perception was that there was plenty of available knowledge about the practices, but a lack of technical support (see Table 4).

Table 4. Responses about barriers hindering the implementation.

What barriers do you think might hinder the adoption of these practices? 1 = irrelevant, 5 = very relevant	1	2	3	4	5
Cost of the practice			1	3	5
Medium-term cost-effectiveness of the practice			3	2	3
Regulatory framework			4	4	
Technical knowledge	3	1	2	1	1
Technical support		4	3	1	

Five of the participants provided their personal email addresses so that they could be contacted within a year to evaluate any changes in their perceptions captured by the survey.

4. Technical documents

Originally, this deliverable was intended to include a **final technical dissemination article** summarising the project's main outcomes and the Climate-Smart Forestry (CSF) practices and monitoring methodologies implemented. However, as the project progressed, it became clear that producing such an article would not be possible without a sufficiently long time series on which to base a robust assessment of the performance and impact of the newly implemented CSF practices. While the practices themselves and the associated monitoring protocol were well documented, the absence of multi-year data greatly restricted the ability to draw scientifically sound conclusions about their effectiveness.

In light of these constraints, **the scope of the deliverable** was changed to focus on documenting and showcasing the full range of achievements related to knowledge transfer, communication and dissemination activities carried out during the project. Nevertheless, two technical articles were developed during the project, although one of them is still in preparation.

4.1. Publication of a dissemination article in the magazine L'Aulet

Publication of a dissemination article in the magazine L'Aulet entitled "**LiDAR data on biophysical variables of the trees in the Montnegre and Corridor: Potentialities and challenges in its application**". The magazine L'Aulet is edited by the Montnegre-Corridor Owners Association. One of the fundamental objectives of this Association is to promote forestry culture and the rural and natural heritage of Montnegre and El Corredor. With this aim, the magazine 'El Aulet, La revista del Montnegre y el Corredor' was launched in June 2001, initially as a biannual publication later as an annual publication. This magazine is private and under payment, for this reason the article can not be included in this deliverable but consulted at:

<https://montnegrecorredor.org/es/aulet/laulet-la-revista-del-montnegre-i-el-corredor-no-1-23/>.

This article draws on LiDAR and field data obtained from one of the MONIMED monitoring sites and discusses the opportunities and limitations associated with the use of LiDAR data for characterising forest biophysical variables at local scale. The article evaluates the applicability and limitations of LiDAR-derived biophysical forest variables in the Montnegre and Corredor region, using the Maps of Biophysical Variables of Forest Stands of Catalonia (MVBA v1.1, 2016–2017). These maps, produced by the ICGC and CREAM, are based on airborne LiDAR surveys that generate detailed three-dimensional representations of vegetation structure. From these data, key variables such as above-ground biomass, basal area, standing volume, canopy height, tree density and leaf-area index are modelled at a 20-metre resolution. The MVBA integrates LiDAR point clouds with the Catalan Land Cover Map and is validated through the National Forest Inventories, offering robust regional-scale estimates. For this study, the datasets were clipped to the boundaries of the Montnegre and Corredor and its influence area, enabling

rapid identification of zones with higher biomass or stand density, and supporting management priorities in conservation, fire prevention and sustainable harvesting.

To analyse their performance at local scale, MVBA estimates were compared with field data collected in fifteen forest plots established within the MONIMED, BIOFORIN (<https://bioforin.com/es/>) and Sudoe MONTCLIMA (<https://www.montclima.eu/en>) projects. These plots, located in mixed holm oak and mixed stone pine stands, provided detailed measurements of stand structure, from which above-ground volume with bark was calculated using allometric equations. The comparison between field-derived and MVBA-derived values showed a positive correlation, confirming the utility of LiDAR products, though several discrepancies were observed. These arose mainly from the temporal disparity between LiDAR flights (2016–2017) and field inventories (2020–2024), a period during which the area experienced disturbances affecting forest structure. Additional limitations relate to forest-type classification accuracy and reduced model performance in mixed stands, which dominate the region. Overall, the study highlights the strong potential of LiDAR-based mapping for forest assessment, while emphasising the need for updated datasets and improved modelling approaches for structurally complex Mediterranean forests.

Figure 7. Two views of the article at the magazine L'Aulet.

4.2. Preparation of a scientific manuscript to be submitted to a peer-reviewed forestry journal

During the MONIMED project, substantial progress has been made on the preparation of a scientific manuscript intended for submission to a peer-reviewed forestry and open-science journal such as *Forest Ecology and Management*, *Forest Ecosystems*, or *Annals of Forest Science*. The manuscript is currently well advanced and is expected to be submitted during the first trimester of 2026, and full acknowledgement of MONIMED funding will be included. This manuscript presents a comprehensive examination of **long-term forest dynamics in the Requesens forest**, focusing on the legacy effects of silvicultural treatments implemented a decade earlier under the LIFE MEDACC project

(2014–2015). The study is based on an integrated dataset combining the original pre- and post-treatment forest inventories from 2014–2015 with new structural and compositional data collected in 2024 through the MONIMED monitoring programme. Together, these datasets provide a valuable ten-year interval for **evaluating the medium-term impacts of conventional forest management in Mediterranean holm oak forests**.

This manuscript concentrates on a single field trial within the MONIMED project. The selection of the article's focus emerged after extensive evaluation and discussion regarding the most suitable theme, considering similar studies published in peer-reviewed journals, the quality and completeness of the monitoring data, and the comparability of the adaptive management practices applied across sites. Due to differences in stand types, management approaches and monitoring durations, it was not possible to propose an overarching manuscript encompassing all MONIMED sites. However, Requesens offered an especially interesting case study given the predominance of holm oak forest and the documented influence of fire and drought in recent years across the Mediterranean basin.

The manuscript aims to analyse how **thinning and related silvicultural interventions have influenced forest structure, species composition and stand development trajectories** over the past decade. By revisiting the original treatment plots and applying harmonised field protocols, the study enables a robust comparison of stand conditions before and immediately after treatment with their state ten years later. This temporal framework allows the manuscript to explore questions related to **treatment persistence, recovery processes, structural differentiation and the resilience of managed stands** under changing climatic conditions. In addition, the work situates the Requesens case study within broader debates on adaptive forest management, climate-resilience strategies and long-term monitoring approaches in Mediterranean environments. Overall, the manuscript aims to contribute new empirical evidence on the medium-term effectiveness of conventional forest management while establishing a methodological basis for future long-term assessments within the MONIMED framework.

5. Dissemination through media

Various dissemination activities have been developed to raise awareness among stakeholders, public authorities, the private sector and non-specialist audiences of the environmental benefits provided by the MONIMED project. These activities have **multiplied the project's impact among different end users, potentially reaching 12,715 people**. Activities included publication on the CREAM website, as well as on Instagram, X and Blusky.

5.1. Publication on the CREAM website

On 27 September 2024, a publication about the project was posted on the CREAM website. This included a summary of the project, outlining its main aim and actions. The publication can be accessed at:

<https://www.creat.cat/en/research/research-directory/monitoring-mediterranean-climate-smart-forestry-practices-climate-resilience-and-ecosystem-service-provision>

Figure 8. View of the publication on the CREAM website.

5.2. Publications on Instagram

Two publications were posted on Instagram, reaching an audience of around 10,125 people. The posts were about the field visit to Montesquiú on 14 July 2025.

Table 5. Publications on Instagram.

Data / Account	Description	Persons	Link
14/7/2025 @creaf_ecologia	Instagram Story Summary of the experts visit to Montesquiu field trials	3,927	creaf.sharepoint.com/:i:/s/Comunicacio/EfX-Bj4cdFRKnt2nM-Nlow0BskaUyINhH2QiWaK0zVDdjA?e=knhILD
08/08/2025 @creaf_ecologia	Instagram Reel Què hem après en 10 anys d'estudi a #Catalunya per adaptar el pi roig al canvi climàtic?	6,199	https://www.instagram.com/reel/DNGdqRUtPKF/

Figure 9. View of the publication on CREAM's Instagram.

5.3. Publications on X and Bluesky

Five publications have been made on X and Bluesky, reaching about 1,500 people.

Table 6. Publications on X and Bluesky.

Data / Account	Description	Persons	Link
08/01/2025 @APMontnegreCor	Information about the forest management developed at Montnegre Corridor: <i>Hem finalitzat el 2024 realitzant actuacions de silvicultura propera a la natura i dinàmica natural pel projecte #MONIMED i #TRANSFERINT del @CREAF_ecologia</i>	694	https://x.com/APMontnegreCor/status/1876966870554718560
22/01/2025 @xarxadeparcs	Information about the forest management developed at Montesquiú: <i>El Parc del Castell de Montesquiú fa una prova pilot en relació amb l'estat de salut del pi roig incorporant plantejaments innovadors</i>	695	https://x.com/xarxadeparcs/status/1882084825898820081
22/10/2025 @APMontnegreCor	Information about the technical seminar and the Montnegre field visit organised: 🗓️ <i>Jornada tècnica en el marc de la XI Setmana del Bosc de Sant Celoni</i> <i>La gestió forestal per a l'adaptació al canvi climàtic dels boscos mediterranis: del rodal al paisatge</i> 📅 <i>28 d'octubre</i> 📍 <i>Rectoria Vella (Sant Celoni)</i> <i>Inscripcions: https://n9.cl/83t51</i>	62	https://x.com/APMontnegreCor/status/1980885524861550911
29/10/2025 @APMontnegreCor	Information about the technical seminar and the Montnegre field visit organised: <i>Ahir, en el marc de la #XISetmanadelBosc, vam dur a terme la jornada "La gestió forestal per a l'adaptació al canvi climàtic dels boscos mediterranis: del rodal al paisatge". 🗓️</i>	38	https://x.com/APMontnegreCor/status/1983514402511786332
12/11/2025 @creaf.cat	Information about the technical seminar and the Montnegre field visit organised: <i>Com adaptar millor la #gestióforestal al #canvclimàtic?</i> <i>En el marc de #MONIMED vam organitzar una jornada tècnica amb seminaris i visites a camp per definir estratègies d'adaptació als boscos mediterranis, del rodal al paisatge.</i> <i>Davant l'abandonament rural i el canvi climàtic, MONIMED busca reforçar la funcionalitat dels boscos mediterranis per garantir la provisió de serveis ecosistèmics.</i> <i>Cap a una gestió més natural, multifuncional i resilient 🌿</i> <i>#HorizonEurope #EuropeanComission</i>		https://bsky.app/profile/creaf.cat/post/3m5gadk3xyt2t

Figure 10. View of two of the publications on X and Bluesky.

5.4. Publication in other media

An article about MONIMED project was published on the website of the public entity that manages the Montesquiú Natural Park: the Barcelona Provincial Council. The article was published in the magazine *L'Informatiu dels parcs* (The Park Information). Titled *El Parc del Castell de Montesquiú fa una prova pilot sobre l'estat de salut del pi roig* (Montesquiú Park conducts a pilot test on the state of health of the Scots pine), the article delves into the forest management practices implemented at Montesquiú under the MONIMED project. It explains how work is being carried out at Montesquiú to enhance tree vitality, increase structural heterogeneity, and promote the transition towards more resilient hardwood species by creating standing and downed deadwood to support biodiversity associated with mature forest conditions. The article can be found at:

[Montesquiú - El Parc del Castell de Montesquiú fa una prova pilot en relació a l'estat de salut del pi roig - L'informatiu](#)

CREAF

SEVERO
OCHOA
EXCELLENCE

L'Informatiu dels parcs

Barcelona Parc Natural, Montseny, Cadastre i Geòmetria, Montseny, Gestió del Ter, Gestió i Planificació, Montseny-Cadastre, Llobregat, Noya, Parc Natural de Sant Llorenç de Savinosa, Cadastre, Lleida, Lleida, Lleida

L'Informatiu / Notícia / Montseny - El Parc del Castell de Montseny fa una prova pilot en relació a l'estat de salut del pi roig

Montseny Incorpora plantaments innovadors

El Parc del Castell de Montseny fa una prova pilot sobre l'estat de salut del pi roig

Rodal amb gestió d'arbre individual propers a la natura. Autor: XPN

22/09/2025

Deu anys després de la primera prova pilot que es va fer en el marc del projecte **Life MEDACC**, el Parc del Castell de Montseny està executant una nova prova pilot de gestió forestal en relació amb l'estat de salut de les pinedes de pi roig. L'abandonament rural a les últimes dècades, juntament amb el canvi climàtic, fan que les zones forestals euro-mediterrànies siguin altament vulnerables als impactes del canvi climàtic i aquesta situació amenaça els serveis ecosistèmics.

Aleshores, el **Centre de Recerca Ecològica i d'Aplicacions Forestals (CREAF)** va impulsar al Parc un seguit de proves pilot de gestió forestal en pinedes de pi roig per avaluar-ne l'efectivitat per tal de millorar l'estat de salut dels pins i també explorar la probable substitució del pi pel roure i altres espècies planifòlies. En aquest moment, es van plantejar diferents itineraris d'aclarida de pi i estassada de sotabosc i se'n va fer el seguiment durant alguns anys.

Ara, gràcies al projecte **MONMED** (del programa **FORWARD** de l'Institut Forestal Europeu), el CREAF ha pogut tornar a mostrejar les parcel·les pilot del Life MEDACC una dècada després i ha incorporat dues noves parcel·les amb dos nous plantaments innovadors: un rodal amb gestió d'arbre individual propers a la natura i un rodal de preparació del bosc a disjunctiva natural.

Mitjançant la col·laboració entre el CREAF i l'equip tècnic de la Diputació de Barcelona, en un cas, s'ha fet una aclarida de selecció, molt detallada, d'arbres individuals amb interès per a la conservació i la producció futura. La gestió es limita a afavorir el creixement d'aquests arbres seleccionats, alliberant-los d'una o dos arbres competidors en cada cas, que suposen un embalsament en el seu creixement i desenvolupament.

En el segon cas, s'han seleccionat uns pocs arbres d'una certa dimensió de cara al seu anellament o tallada, augmentant així la disponibilitat de fusta morta en peu o ajaguda que estimula una determinada biodiversitat d'invertebrats en els boscos més madurs.

Font de la informació: Xarxa de Parcs Naturals

Categoria: Montseny, Prevenció incendis, Biodiversitat, Gestió forestal.

compartir

Figure 11. View of the publication on the magazine L'Informatiu dels parcs.

CREAF

SEVERO
OCHOA
EXCELLENCE

6. Annexes

6.1. Annex 1. Presentation about the MONIMED project in the Technical Seminar

XI Setmana del Bosc

La gestió forestal per a l'adaptació al canvi climàtic dels boscos mediterranis: del rodal al paisatge

Jornada tècnica

Sant Celoni, dimarts 28 d'octubre de 2025

Presentació

Jornada tècnica on es definirà la gestió forestal idònia per a l'adaptació al canvi climàtic dels boscos mediterranis a partir dels resultats de diversos projectes, des de l'escala de rodal a l'escala de paisatge. La jornada estarà formada per una primera part de seminari tècnic al matí on es desenvoluparan diverses conferències sobre la temàtica i una segona part a la tarda amb visites a camp per a observar "in situ" la gestió aplicada.

Lloc de realització

Rectoria Vella
Passeig de la Rectoria Vella, s/n
08470 Sant Celoni

Inscripcions

A través de RuralCat: [Inscripcions](#)

Per a més informació:
Associació de propietaris del Montnegre i el Corredor
Lídia Guitart
Tel.: 681 608 399
A/e: lguitart@montnegrecomedor.org

Programa

- 9.30 h **Benvinguda i presentació de la jornada**
- 9.45 h **La gestió forestal adaptativa a escala de rodal: LIFE MixForChange**
Lídia Guitart. Associació de propietaris del Montnegre i el Corredor
- 10.15 h **La gestió forestal adaptativa a escala de rodal: MONIMED**
Diana Pascual. CREAM
- 10.45 h **Cafè networking**
- 11.15 h **Sistemes agroforestals per a la gestió adaptativa a escala de paisatge: LIFE Agroforadapt**
Guillem Llana. CTFC
- 11.45 h **Sistemes agroforestals per a la gestió adaptativa a escala de paisatge: Paisatges Agroforestals Resilients**
Salvador Samitier. Cap de Servei de Polítiques transversals i Acció exterior, DARPA
- 12.15 h **Taula rodona i torn obert de preguntes**
- 13.00 h **Dinar pica-pica**
- 14.30 h **Exemple "in situ" de gestió forestal a escala de rodal: MONIMED**
Diana Pascual i Eduard Pla. CREAM
- 16.30 h **Exemple "in situ" de sistemes agroforestals per a la gestió adaptativa a escala de paisatge**
Guillem Llana. CTFC
- 18.30 h **Cloenda de la jornada**

Organització

Col·laboració

Projecte MONIMED
Finançat per l'European Forest Institute (EFI) sota el paraigua del projecte Horizon Europe FORWARDS

1

Zona de treball

Parc Natural Montnegre-Corredor

Finca de Can Bordoi

Col·laboració amb l'Associació de Propietaris del Montnegre-Corredor

Projecte MONIMED

Finançat per l'European Forest Institute (EFI) sota el paraigua del projecte Horizon Europe FORWARDS

2

Per què al Corredor-Montnegre?

Estratègies i eines de diagnòstic, prevenció i **gestió de riscos**, integrant el component del canvi climàtic, abordant quatre riscos: **Incendis forestals**, **sequera**, inundacions i erosió.

INCENDIS: Àrea de Gestió Prioritària i Punt Estratègic de Gestió per a la prevenció d'incendis

Font:

3

Per què al Corredor-Montnegre?

Estratègies i eines de diagnòstic, prevenció i **gestió de riscos**, integrant el component del canvi climàtic, abordant quatre riscos: **Incendis forestals**, **sequera**, inundacions i erosió.

SEQUERES: Zona afectada per decaïment entre 2012 i 2019 (DEBOSCAT)

Alzina, comarca del Maresme

Nombre episodis	Superfície (ha)
1	108.4
2	67.6
3	34.2
4	4.0
Total	214.2

Font:

4

Per què al Corredor-Montnegre?

Estratègies i eines de diagnòstic, prevenció i **gestió de riscos**, integrant el component del canvi climàtic, abordant quatre riscos: **Incendis forestals, sequera**, inundacions i erosió.

SEQUERES: Zona afectada per decaïment entre 2012 i 2019 (DEBOSCAT)

↳ **PLAGUES:** Afectació per *Tomicus destruens* i *Lymantria dispar*

L'eruga peluda del suro al Montnegre i el Corredor va defoliar 3.808 hectàrees la primavera de 2020

Font:

5

L'alzinar de Can Bordoï

Alzinar irregular mixt amb suro i pi pinyoner, sotabosc de bruc, arboç i, en menor proporció, estepes, heura, marfull...

Alzines disperses en bosquets.

Bruc i arboç amb port arbori.

90% fracció de cabuda coberta arbòria

1,100 peus/ha (65% alzina)

23.1 m²/ha (59% alzina)

7.5 m alçada

6

Actuacions

Objectius de l'actuació:

- Reduir el risc d'incendi del massís
- Reduir els efectes de la sequera i els danys ocasionats per plagues
- Mantenir l'actuació a mitjà i llarg termini amb bestiar
- Avaluar l'efecte a curt i llarg termini

Actuacions realitzades:

- Gestió forestal adaptativa (5.4 ha): aclarida i estassada selectiva de sotabosc.
- Parcel·la control (1.9 ha).
- Recuperació mosaic silvo-pastoral (4.7 ha).

7

Actuacions

Gestió forestal adaptativa: Adaptació de les ORGEST a les característiques del Corredor: tallades més suaus i freqüents. Criteris:

- Objectiu combinat: adaptació al CC, productivitat i biodiversitat
- Aclarida i estassada selectiva de sotabosc
- Mantenir la FCC
- Reduir la continuïtat del combustible
- Afavorir algunes espècies, afavorir peus de llavors, deixar peus morts, reduir el matollar inflamable

Estructura

- ↓ 14% FCC
- ↓ 19% densitat
- ↓ 8% AB

Sotabosc

- ↓ 77% recobriment
- ↓ 97% biovolum

8

Actuacions

Recuperació del mosaic silvo-pastoral: Eliminació de restes de tala i revegetació herbàcia espontània

9

Xarxa de Seguiment (2020-22)

Bosc

8 parcel·les circulars permanents de 10 m de radi. Seguiment de:

- Estructura del bosc.
- Continuitat del combustible.
- Salut del bosc (decoloració, defoliació, mortalitat).
- Humitat de la vegetació.

Humitat del sòl

- 4 DL + 12 sensors tractament
- 2DL + 8 sensors control

Temperatura i HR

- 6 HOBOS

10

La GFA redueix el risc d'incendi?

Humitat del combustible

Contingut d'humitat **significativament major** a les zones gestionades. Diferència més evident en períodes d'elevat risc d'incendi (estiu).

↓
Menor inflamabilitat i combustibilitat de la vegetació.

La GFA redueix el risc d'incendi?

Vulnerabilitat foc de capçades

COMBUSTIBLE AÉREO: Formado por las copas de los árboles del estrato dominante o codominante de mayor altura.

COMBUSTIBLE DE ESCALA: Combustible aéreo de altura superior a 1,30 m que no forma parte del estrato dominante o codominante. Incluye árboles pequeños, arbustos, lianas o árboles caídos.

COMBUSTIBLE DE SUPERFICIE: Combustible de altura no superior a 1,30 m. Pueden ser matorrales, vegetación herbácea, ramas, árboles caídos, restos selvícolas.

Vulnerabilitat

TVFoC

- A
- B
- C

Abans de l'actuació (2020)

Vulnerabilitat moderada

Després de l'actuació (2020)

Vulnerabilitat moderada

Dos anys després (2022)

Vulnerabilitat moderada

La GFA millora la resistència a la sequera?

Decaïment del bosc: decoloració, defoliació i mortalitat

Impacte important de *Lymantria dispar* a totes les parcel·les al 2020, que s'ha agreujat per la sequera al 2021 i 2022.

Decaïment **significativament superior** a les parcel·les control, encara que el pendent de les dues corbes (gestió o control) és similar

La GFA millora la resistència a la sequera?

Humitat del sòl

Tendències similars, però amb una **significativa major humitat registrada** l'últim any en les zones gestionades.

Projecte MONIMED

Seguiment de les pràctiques forestals adaptatives per a la resiliència climàtica i la provisió de serveis ecosistèmics

- Finançat per l'European Forest Institute (EFI) sota el paraigua del projecte Horizon Europe FORWARDS. Duració: 18 mesos (2024-2025)

Objectius:

- Implementar **pràctiques innovadores de gestió forestal** basades en una perspectiva més propera a la natura (valor ecològic i millora de la resiliència).
- Fer un **seguiment dels efectes de les diferents estratègies de gestió** a llarg termini → **Compromís a seguiment 3 anys després del final.**
- **Transferir els resultats** obtinguts i proporcionar coneixement basat en la ciència al futur Observatori ForestWard.

15

Projecte MONIMED

Seguiment de les pràctiques forestals intel·ligents del clima mediterrani per a la resiliència climàtica i la provisió de serveis ecosistèmics

- Alzinar
- Bosc mixt de *Pinus sylvestris* i roure

- Alzinar mixt

- Alzinar

16

Projecte MONIMED

Implementació de dues noves pràctiques de Climate-Smart Forestry (CSF)

- C - Control
- T1 - Gestió forestal adaptativa: aclarida i estassada selectiva de sotabosc
- T2 - Silvicultura propera a la natura
- T3 - Preparació a dinàmica natural

17

Projecte MONIMED

Implementació de dues noves pràctiques de Climate-Smart Forestry (CSF)

- Silvicultura propera a la natura en masses multifuncionals

Silvicultura de l'arbre individual:

- Seleccionar arbres d'alta qualitat per múltiples objectius (conservació de la biodiversitat, producció de fusta, regeneració).
- Millora del creixement d'aquests arbres.
- Retenir elements clau (espècies protegides, espècies acompanyants, arbres grans, microhàbitats d'arbres, restes llenyoses) i afavorir la fusta morta.

18

Projecte MONIMED

Implementació de dues noves pràctiques de Climate-Smart Forestry (CSF)

- Silvicultura propera a la natura en masses multifuncionals
- Preparació a dinàmica natural en rodals no productius
 - Promoure la maduresa o restaurar processos ecològics complexos en boscos.
 - Incrementar la fusta morta gruixuda, tant al sòl com dempeus.
 - Augmentar la vitalitat i la mida dels arbres de diàmetre més gran
 - Afavorir l'heterogeneïtat vertical obrint petites zones obertes en boscos madurs.

19

Projecte MONIMED

Comparació de les tres pràctiques

	Pràctica convencional			Pràctiques Clima-Smart Forestry					
	Gestió forestal adaptativa			Silvicultura propera a la natura			Preparació a dinàmica natural		
	Pre-tract.	Post-tract.	Canvi	Pre-tract.	Post-tract.	Canvi	Pre-tract.	Post-tract.	Canvi
Densitat (peus/ha)	1,075	872	-19%	1,645	1,082	-34%	1,188	1,157	-3%
Àrea basal (m ² /ha)	23.1	21.4	-8%	30.9	25.7	-17%	26.0	24.5	-6%
FCC (%)	88	75	-14%	90	70	-22%	95	95	-

20

Projecte MONIMED

Comparació de les tres pràctiques

	Pràctica convencional	Pràctiques Climate-Smart Forestry	
	Gestió forestal adaptativa	Silvicultura propera a la natura	Preparació a dinàmica natural
Any	2020	2025	2025
Despeses implementació	1,573.1 €/ha	3,590.3 €/ha	577.6 €/ha
Beneficis dels productes	568.9 €/ha	2,199.8 €/ha	-
Productes	61.9 t biomassa	31.2 t biomassa, 5.7 t paper	

21

Projecte MONIMED

Xarxa de seguiment

Parcel·les permanents

- Circular (r=10 m)
- 3 parcel·les tractament, 1 control
- 14 parcel·les de seguiment

Avaluar la **capacitat de mitigació**
 Avaluar la resistència a les **sequeres**
 Avaluar la restauració dels **serveis ecosistèmics**
 Avaluar la reducció del **risc d'incendi**

22

Projecte MONIMED

Xarxa de seguiment

Avaluar la capacitat de mitigació

- Carboni en sòls
- Carboni en boscos

Avaluar la resistència a les sequeres

- Humitat del sòl
- Estat de salut del bosc

Avaluar la restauració dels serveis ecosistèmics

- Biodiversitat (IBP)
- Provisió de biomassa

Avaluar la reducció del risc d'incendi

- Estructura forestal
- Vulnerabilitat al foc de capçades

23

Resultats Projecte MONIMED

Capacitat de mitigació

- Carboni en sòls: Carboni orgànic al sòl i a la virosta: 2024

Pràctiques	Tractaments	Carboni orgànic al sòl (tC/ha)	Carboni orgànic a la virosta (tC/ha)	Estoc de carboni total (tC/ha)
Pràctica convencional	Gestió forestal adaptativa	33.2	3.4	36.6
Pràctiques CSF	Silvicultura propera a la natura	26.2	6.9	33.1
	Preparació a dinàmica natural	32.4	3.6	36.0
Control		24.0	4.0	28.0

24

Resultats Projecte MONIMED

Capacitat de mitigació

- Carboni en sòls: Carboni orgànic al sòl i a la virosta
- Carboni en boscos: Estocs de carboni arbori (tronc, escorça, arrels i branques), estoc de carboni arbusti: 2024-2025

Pràctiques	Tractaments	Estocs de carboni aeri (tC/ha)		Estocs de carboni arbusti (tC/ha)
		2024	2025	2024
Pràctica convencional	Gestió forestal adaptativa	48.0		0.04
Pràctiques CSF	Silvicultura propera a la natura	63.2	53.3	0.04
	Preparació a dinàmica natural	53.6	50.9	0.04
Control		53.2		0.03

25

Resultats Projecte MONIMED

Resistència a les sequeres

- Humitat del sòl: Contingut d'aigua del sòl

26

Resultats Projecte MONIMED

Resistència a les sequeres

- Humitat del sòl: Contingut d'aigua del sòl
- Estat de salut del bosc: Decaïment forestal, Mortalitat, Defoliació, Decoloració

Pràctiques	Tractaments	Decaïment forestal (%)			
		2020	2021	2022	2024
Pràctica convencional	Gestió forestal adaptativa	31.2%	44.7%	51.6%	43.3%
Pràctiques CSF	Silvicultura propera a la natura				39.3%
	Preparació a dinàmica natural				50.3%
Control		33.5%	50.0%	67.3%	52.0%

27

Resultats Projecte MONIMED

Cavitats amb MO al tronc (sense contacte amb el sòl) (n > 10 cm)

Restauració dels serveis ecosistèmics

- Biodiversitat (IBP): 2024

Pràctiques	Tractaments	Factors de rodal						Factors de context				IBP total	IBP %	Capacitat d'acollir BD
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J			
Pràctica convencional	Gestió adaptativa	5	2	2	2	2	5	2	2	0	0	22	44%	Mitjana
Pràctiques CSF	Silvicultura propera	5	2	5	2	1	5	2	2	0	2	26	52%	Mitjana
	Dinàmica natural	5	2	5	2	2	2	2	2	2	0	24	48%	Mitjana
Control		5	2	5	0	2	5	2	2	0	0	23	46%	Mitjana

A: Espècies autòctones, B: Estructura vertical de la vegetació, C: Fusta gran morta en peu, D: Fusta gran morta al sòl, E: Arbres vius grans, F: Arbres vius portadors de dendromicrohàbitats, G: Espais oberts amb flors, H: Continuitat temporal del bosc, I: Medis aquàtics, J: Medis rocosos

28

Resultats Projecte MONIMED

Cavitat amb MO al tronc (sense contacte amb el sòl) (p > 10 cm)

Restauració dels serveis ecosistèmics

- Biodiversitat (IBP): 2024-2025

Pràctiques	Tractaments	Factors de rodal							Factors de context			IBP total	IBP %	Capacitat d'acollir BD
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J			
2024	Silvicultura propera	5	2	5	2	1	5	2	2	0	2	26	52%	Mitjana
	Dinàmica natural	5	2	5	2	2	2	2	2	2	0	24	48%	Mitjana
2025	Silvicultura propera	5	2	5	5	1	5	2	2	0	2	29	58%	Mitjana
	Dinàmica natural	5	2	5	5	2	2	2	2	2	0	27	54%	Mitjana

A: Espècies autòctones, B: Estructura vertical de la vegetació, C: Fusta gran morta en peu, D: Fusta gran morta al sòl, E: Arbres vius grans, F: Arbres vius portadors de dendromicrohàbitats, G: Espais oberts amb flors, H: Continuitat temporal del bosc, I: Medis aquàtics, J: Medis rocosos

Resultats Projecte MONIMED

Reducció del risc d'incendi

- Estructura forestal: densitat, fracció cabuda coberta.
- Vulnerabilitat al foc de capçades

Pràctiques	Tractaments	Vulnerabilitat al foc de capçades / Model de combustible			
		2020	2022	2024	2025
Pràctica convencional	Gestió forestal adaptativa	Moderada (B3-B9-B10)	Moderada (B14-B15)	Moderada (B14-B15)	
Pràctiques CSF	Silvicultura propera a la natura			Moderada (B14-B15)	Moderada-baixa (B15-C13)
	Preparació a dinàmica natural			Moderada (B14-B15)	Moderada (B14-B15)
Control		Moderada-alta (A3-B3-B9)	Moderada (B9)	Moderada-alta (A3-B10)	

Projecte MONIMED

ForestWard Observatory

- Creat a partir de la informació generada en més de 50 ajuts com aquest.
- Proporcionar informació detallada i actualitzada sobre la **vulnerabilitat dels boscos europeus** als impactes del canvi climàtic,
- Generar **coneixement científic per orientar la gestió** segons els principis de la silvicultura climàticament intel·ligent, la restauració dels ecosistemes i la preservació de la biodiversitat (CSF i Restauració).
- Implicar els actors clau i participació pública en els processos de presa de decisions.

<https://forwards-project.eu/the-forestward-observatory/>

31

Moltes gràcies!

d.pascual@creaf.uab.cat
www.creaf.cat

32

6.2. Annex 2. Survey about the understanding of the impact of the solutions on adaptive forest management at stand and landscape scales

Enquesta sobre les solucions presentades sobre gestió forestal adaptativa a escala de rodal i paisatge - 28/11/2025

Volem proposar-vos una enquesta breu amb l'objectiu de conèixer la vostra percepció sobre la gestió forestal adaptativa i les oportunitats i/o dificultats al voltant de l'adopció de les pràctiques i solucions presentades avui. L'objectiu és incorporar aquesta informació per a millorar el disseny de les xerrades tècniques i entendre la viabilitat de portar a la vostra pràctica les solucions basades en els resultats de la recerca.

1. Quin és el vostre perfil principal?

- Propietari/a forestals, ramaders/es, agricultors/es
- Personal d'una entitat privada o consultor/a
- Personal d'una administració
- Personal investigador
- Altres (especifiqueu)

2. Sobre la **teva experiència** (puntuat del 1 al 5 les següents afirmacions):

1 = gens / 5 = molt	1	2	3	4	5
Tens coneixements sobre gestió forestal adaptativa al canvi climàtic?					
Has aplicat alguna tècnica de gestió forestal adaptativa abans del dia d'avui?					
Et sembla realista aplicar les solucions proposades avui?					
M'agradaria aplicar alguna de les propostes en els propers 3-5 anys					

3. Quins **conceptes o pràctiques** us semblen més aplicables en el vostre cas? (Marca una casella per concepte o pràctica)

Pràctiques	No aplicable	Poc aplicable	Aplicable	Força aplicable	Molt aplicable
Gestió forestal convencional					
Silvicultura propera a la natura					
Preparació a dinàmica natural					
Gestió agro-silvo-pastoral					
Altres (expliqueu quines):					

4. Quines **barreres** creieu que poden dificultar l'adopció d'aquestes pràctiques? (Puntua del 1 al 5 les següents barreres)

1 = irrellevant 5 = molt rellevant	1	2	3	4	5
Despesa econòmica de la pràctica					
Rendibilitat de la pràctica a mig termini					
Marc normatiu					
Coneixements tècnics					
Suport tècnic					
Altres (expliqueu quines...)					

Per millorar el seguiment dels canvis en la vostra gestió forestal, a partir de la informació de la recerca explicada avui, **dones el teu consentiment per a rebre en un any natural una enquesta similar?** No vinculat a tercers ni altres fins (veure paràgraf PD final document)

Sí

Correu electrònic:

No

De conformitat amb el que preveu la normativa de protecció de dades, t'informem que les teves dades personals que facilitis amb aquest formulari seran tractades amb el teu consentiment pel Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF), amb la finalitat d'analitzar l'impacte de les pràctiques explicades. Les teves dades personals es conservaran mentre duri la finalitat per a què són tractades i de conformitat amb la legislació vigent. No seran cedides a tercers ni està prevista la seva transferència internacional. Pots exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació al tractament i portabilitat escrivint un correu postal CREAF amb domicili a Campus de Bellaterra (UAB), Edifici C, 08193 Bellaterra, o mitjançant un missatge de correu electrònic a dpo@creaf.uab.cat. També pots exercir la tutela dels teus drets davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades. Política de privacitat completa del CREAF: <http://www.creaf.cat/ca/politica-de-privacitat>.